

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

G'ulomova Bibi Muxlisa Maxmudjon qizi

JINOYAT KONSEPTINING GENEZASI HAMDA UNI INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA

LINVOKULTUROLOGIK TADQIQI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUL

